

**ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

Умидахон Нарзуллаева Нодир кизи

Главный специалист

Институт бюджетно-налоговых исследований
при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан

Узбекистан, Ташкент

umidanarzullaeva@gmail.com

+998977031255

Аннотация. ПМСП включает в себя базовые медицинские услуги, которые должны быть доступны каждому гражданину вне зависимости от его социального положения, географической удаленности или экономического состояния. Важно понимать, как организовать эффективную систему ПМСП, чтобы обеспечить своевременную диагностику и лечение на ранних стадиях заболеваний, что позволяет избежать дорогостоящих и трудных для лечения осложнений. ПМСП является важнейшей составной частью первичной медицинской помощи, поскольку именно на этом уровне решаются многие проблемы, связанные с профилактикой заболеваний, ранней диагностикой и лечением большинства заболеваний. Развитие и укрепление системы ПМСП помогает разгрузить более специализированные медицинские учреждения (например, больницы и клиники), улучшая общее качество здравоохранения.

Ключевые слова: Поликлиника, здравоохранение, медицинские услуги, медицинские стандарты.

Первично медико-санитарная помощь (ПМСП) – это краеугольный камень любой эффективной системы здравоохранения, и ее развитию и инвестициям в развитие необходимо уделять приоритетное внимание¹.

Более 1 миллиарда человек во всем мире рискуют оказаться за чертой бедности из-за того, что расходы на медицинские услуги, покрываемые ими из собственных средств, составляют 10% их семейного бюджета или более.

В ряде исследований, посвященных прогнозированию потребностей в финансовых ресурсах для создания универсальной системы здравоохранения, с использованием подробных данных о стоимости медицинских услуг и методов моделирования указывается, что государственные расходы на здравоохранение должны составлять 6-7% ВВП².

В странах с низким или средним уровнем дохода масштабные мероприятия по развитию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) могли бы обеспечить к 2030 г. спасение 60 миллионов жизней и увеличение продолжительности жизни на 3,7 года.

Большинство основных мероприятий (90%), направленных на достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения, могут быть реализованы с применением подхода, основанного на ПМСП.

Согласно оценкам, 75% прогнозируемых выгод для здоровья от достижения целей в области устойчивого развития можно обеспечить в рамках системы ПМСП.

Достижение целевых показателей в области развития ПМСП требует дополнительных вложений в размере от 200 до 328 млрд долл. США в год для обеспечения предоставления более комплексного пакета услуг здравоохранения.

¹ <https://www.who.int/europe/ru/news-room/events/item/2023/10/23/default-calendar/international-conference-commemorating-alma-ata-45-and-astana-5---on-primary-health-care-policy-and-practice--implementing-for-better-results>

² Successes and challenges towards improving quality of primary health care services: a scoping review
<https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-023-09917-3>

Казахстан.

Количество прикрепленного населения на одного врача общей практики за исключением сельских медицинских организаций, оказывающих ПМСП не превышает **1 700 человек** смешанного населения, участкового терапевта **2 200 человек**, участкового педиатра – **500 детей** от 0 до 6 лет, **900 детей** от 7 до 18 лет, у акушера -гинеколога на участке не более **120 беременных**, при этом беременные женщины обслуживаются только по месту фактического проживания.

На каждом участке к врачу ПМСП закрепляются средние медицинские работники.

на **1 врача общей практики – 3 медицинские сестры** общей практики (семейная медицинская сестра);

на **1 участкового терапевта – 2 медицинские сестры терапевтического участка**;

на **1 участкового педиатра – 2 медицинские сестры педиатрического участка**.

В период подъема и роста инфекционных заболеваний в целях снижения распространения инфекции по решению первого руководителя ПМСП создаются мобильные бригады для оказания медицинской помощи населению из расчета **1 бригада на 5000 прикрепленного населения** и более.

На уровне сельской местности создается не менее одной мобильной бригады при врачебной амбулатории или центре ПМСП.

В состав мобильной бригады входят: врач общей практики, семейный врач, терапевт, педиатр, СМР (акушерка), социальный работник в области здравоохранения, водитель. По медицинским показаниям привлекаются профильные специалисты.

Мобильная бригада обслуживание вызовов с выездом на дом осуществляет пациентам вне зависимости от прикрепления к организациям ПМСП по факту

их обращения с дальнейшей передачей наблюдения в организацию ПМСП по месту их фактического прикрепления.

В организациях ПМСП (поликлиника, центр ПМСП) для обслуживания 4 категории срочности вызовов скорой медицинской помощи (далее – СМП) создаются отделения СМП.

В отделениях СМП количество бригад формируется из расчета 1 (одна) бригада на 35 (тридцать пять) тысяч прикрепленного населения и менее, с учетом обращаемости населения³.

Кыргызстан.

Штатные нормативы поликлиник в Кыргызстане, как и в других странах, направлены на установление минимального числа медицинских работников для обеспечения эффективного функционирования учреждений здравоохранения. Эти нормативы могут изменяться с учетом специфики региона, численности населения и уровня медико-санитарной помощи. Однако на данный момент (включая последние обновления законодательства и рекомендаций здравоохранительных органов), конкретные штатные нормативы поликлиник в Кыргызстане могут быть описаны в следующих ключевых категориях: Врачебный состав Врачебный состав определяется в зависимости от численности населения и специфики поликлиники (например, для взрослого населения или детей):

Врач-терапевт – 1 должность на 1700–2000 человек взрослого населения.

Врач-хирург – 1 должность на 10 000 человек взрослого населения.

Врач-травматолог-ортопед – 1 должность на 20 000 человек.

Врач-невролог – 1 должность на 20 000 человек.

Врач-отоларинголог (ЛОР) – 1 должность на 20 000 человек.

Врач-офтальмолог – 1 должность на 20 000 человек.

Врач-дерматовенеролог – 1 должность на 30 000 человек.

³ <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032160#z15>

Врач-эндокринолог – 1 должность на 20 000 человек.

Врач-кардиолог – 1 должность на 20 000 человек.

Врач-психиатр – 1 должность на 25 000 человек.

Врач-инфекционист – 1 должность на 50 000 человек.

Медицинская сестра участковая – 1,5 должности на каждую должность врача-терапевта.

Медицинская сестра по физиотерапии – 1 должность на 15 000 физиотерапевтических единиц в год.

В Кыргызской Республике система здравоохранения с каждым годом нацелена на улучшение качества медицинской помощи и доступности для населения. В связи с этим, нормативы штата могут обновляться в соответствии с требованиями местных властей и национальных стандартов. Эти нормативы являются ориентиром для медицинских учреждений и служат основой для определения потребностей в медицинских кадрах в зависимости от количества населения, которое обслуживает поликлиника.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предоставляет детализированных стандартов штатных нормативов для поликлиник, как это делают национальные органы здравоохранения в отдельных странах. Однако, ВОЗ публикует руководства и рекомендации, которые помогают странам разрабатывать эффективные системы здравоохранения и оптимизировать кадровые ресурсы для обеспечения доступности и качества медицинских услуг. В этих рекомендациях акцент сделан на основные принципы и подходы к организации первичной медицинской помощи, включая численность и компетенции медицинского персонала.

Многие страны Региона очень успешно воплотили подход первичной медико-санитарной помощи на практике, что позволило внедрять инновации и лучше реагировать на потребности населения в медицинском обслуживании:

-Выдающейся инновацией в **Шотландии (Соединенное Королевство)** была интеграция медико-санитарных и социальных услуг. Местные органы

власти и органы здравоохранения должны совместно планировать и предоставлять социальную помощь и услуги здравоохранения в своих сообществах, а также услуги по оказанию медицинской помощи для взрослых при остром течении заболеваний.

-В 2013 году в **Грузии** была введена Национальная программа по достижению ВОУЗ, цель которой – защитить граждан от катастрофических расходов на здравоохранение и предоставить всем гражданам доступ к базовому пакету государственных гарантий. В результате этого, повысилась обращаемость за амбулаторными услугами и снизился уровень наличных выплат, что усилило финансовую защиту граждан.

-Во многих странах **Восточной Европы и Центральной Азии**, таких как **Казахстан и Российская Федерация**, быстро распространяются разнообразные инициативы в области телемедицины для предоставления специализированных услуг по кардиологии, пульмонологии и неврологии для недостаточно охваченных и отдаленных территорий стран⁴.

-**Азербайджан** применил коллективный подход для оценки своей сельской системы здравоохранения, привлекая разнообразную группу работников ПМСП и представителей общественности. Этот подход сыграл важную роль в улучшении понимания социальных детерминантов здоровья, приоритетов здравоохранения и изменений, необходимых для модели ПМСП.

-Исполнительная служба здравоохранения **Ирландии** адаптировала свои структуры для реализации мер, имеющих важнейшее значение для безопасности, здоровья и благополучия сотрудников, для создания рабочей среды, в которой медицинские работники чувствовали себя в психологической безопасности во время пандемии COVID-19.

-**Северная Македония** внедрила обновленную модель ПМСП, расширяющую роли врачей и медсестер ПМСП, а также внедрила национальную

⁴Первичная медико-санитарная помощь. <https://who-sandbox.squiz.cloud/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/primary-health-care/questions-and-answers-understanding-primary-health-care>

систему электронного здравоохранения для улучшения доступности и качества медицинской помощи.

-Новая модель поликлиники в **Российской Федерации**, основанная на методах бережливого управления, улучшила эффективность медицинских услуг. Новая модель оказания медицинской помощи определяет действия по 9 направлениям, что позволит улучшить реагирование в рамках ПМСП для пациентов и условия для медицинских работников.

-Учитывающий особенности и индивидуальные факторы подход **Словении** на уровне сообществ имеет важную роль для быстрого и структурированного реагирования на потребности уязвимых и маргинализированных групп населения во время чрезвычайных ситуаций.

-3 региона **Испании – Каталония, Кастилия и Леон и Астурия** – изменили структуру своих многопрофильных бригад первичной медико-санитарной помощи и устранили профессиональную разобщенность для обеспечения эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации, сохраняя при этом двухвариантный подход для пациентов, не зараженных COVID-19.

-Используя подход, ориентированный на пациентов, **Швеция** изменила свою политику и практику здравоохранения, извлекая выгоду из потенциала телемедицинских услуг наряду с традиционным очным предоставлением услуг. Новый подход решил проблему ограничения ресурсов в финансируемой государством системе здравоохранения, таким образом лучше удовлетворяя медицинские потребности стареющего населения в сельских и малонаселенных районах.

По данным на 2021 год, в **Сингапуре** насчитывается около 4,5 врача на 1000 человек. Эта страна известна высоким уровнем медицинского обслуживания и значительными инвестициями в здравоохранение.

В **Беларуси** количество врачей составляет примерно 4,3 врача на 1000 человек (по состоянию на 2020 год). В стране развита система здравоохранения, с акцентом на доступность медицинских услуг.

В **Турции** количество врачей составляет примерно 1,9-2,0 врача на 1000 человек (по состоянию на 2021 год). Страна активно работает над улучшением системы здравоохранения и увеличением числа медицинских работников⁵.

Ключевые аспекты, на которые ВОЗ обращает внимание при разработке штатных нормативов для поликлиник:

Модели первичной медицинской помощи

ВОЗ подчеркивает важность организации первичной медицинской помощи (ПМП) как ключевого элемента системы здравоохранения. Применительно к поликлиникам, это означает:

Доступность услуг вблизи места проживания населения.

Комплексный подход к охране здоровья, включая профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию и поддержку здорового образа жизни.

Широкий спектр услуг, включая медицинские, социальные, образовательные и психосоциальные аспекты.

Численность и структура медицинского персонала

ВОЗ рекомендует ориентироваться на демографические характеристики населения и распределение заболеваний при формировании нормативов для медицинского персонала. Примерная модель для поликлиники включает:

Врачи: на 1 врача общей практики рекомендуется обслуживать 1 500–3 000 человек в год в зависимости от типа поликлиники и региона.

Медсестры и медицинские сёстры: на одного врача общей практики в среднем приходится 2–3 медсестры в зависимости от размеров и загрузки учреждения.

Квалификация персонала: важно, чтобы в поликлинике работали врачи и медсестры с различными уровнями квалификации для обеспечения доступности специализированной помощи.

⁵ <https://www.who.int/europe/ru/news-room/questions-and-answers/item/questions-and-answers-understanding-primary-health-care>

Использование мультидисциплинарных команд

ВОЗ подчеркивает важность мультидисциплинарных команд, включающих: Врачи (общей практики, семейной медицины, специалисты).

Медсестры, включая специализированных медсестер, например, по уходу за хроническими заболеваниями или по иммунизации.

Психологи, социальные работники и физиотерапевты для комплексного подхода к уходу за пациентами.

Гибкость штатных норм

ВОЗ рекомендует, чтобы страны и регионы адаптировали штатные нормативы в зависимости от местных потребностей:

Для городских поликлиник нормативы могут отличаться от нормативов для сельских или удаленных районов.

Нормативы должны учитывать тип заболеваний в регионе (например, болезни сердца, диабет, инфекции или ментальные расстройства).

Качество обслуживания

ВОЗ обращает внимание на то, что помимо численности персонала важно учитывать:

Качество и эффективность работы медицинского персонала, включая обучение и профессиональную подготовку.

Постоянное повышение квалификации, особенно в контексте быстро развивающихся технологий и новых методов лечения.

Административный и поддерживающий персонал, который может включать менеджеров по здравоохранению, бухгалтеров, специалистов по информационным технологиям и прочее.

Использование технологий

ВОЗ также подчеркивает важность информационных технологий для повышения эффективности работы поликлиник. В частности:

Электронные медицинские записи (ЭМК) могут значительно снизить административную нагрузку.

Внедрение телемедицины и дистанционного мониторинга для улучшения доступа к медицинским услугам, особенно в удаленных и труднодоступных районах.

Кадровые потребности для специальной медицинской помощи

Для поликлиник, предоставляющих специализированную помощь, могут быть дополнительные требования к численности специалистов. Например:

Педиатры, гинекологи, кардиологи, эндокринологи и другие специалисты, которых может потребоваться определенное количество для обслуживания определенного числа пациентов.

Важно также учитывать потребности в психиатрической помощи, особенно в условиях психического здоровья населения.

Минимизация дефицита кадров

ВОЗ также рекомендует создавать условия для обучения и удержания медицинских кадров, чтобы предотвратить дефицит персонала в сфере первичной медицинской помощи, особенно в сельских районах.

Пропорциональность численности и качества

ВОЗ рекомендует, чтобы кадровые ресурсы были пропорциональны количеству и потребностям населения, а также чтобы эти ресурсы были распределены с учетом социальных и экономических факторов. Это предполагает, что в разных странах, а иногда и в разных регионах одной страны, нормативы будут варьироваться.

Модернизация и инклюзивность

Кроме того, ВОЗ поддерживает принцип инклюзивности в организации первичной медицинской помощи, включая внимание к нуждам уязвимых групп населения (например, пожилых людей, инвалидов, мигрантов, представителей этнических меньшинств)⁶.

В целом, ВОЗ ориентирует страны на формирование гибких и адаптивных систем здравоохранения, где численность и структура медицинского персонала

⁶ <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care>

поликлиник должны быть сбалансированы в зависимости от потребностей населения, доступных ресурсов и особенностей заболеваний. Важно, чтобы нормативы были достаточно гибкими и учитывали разнообразие факторов, включая демографию, типы заболеваний, географию и уровень развития здравоохранения в регионе.

Список использованной литературы и интернет ресурсов:

1. Международная конференция по случаю 45-й годовщины Алма-Атинской декларации и пятой годовщины Астанинской декларации "Политика и практика в сфере первичной медико-санитарной помощи: стремиться к высоким результатам" <https://www.who.int/europe/ru/news-room/events/item/2023/10/23/default-calendar/international-conference-commemorating-alma-ata-45-and-astana-5---on-primary-health-care-policy-and-practice--implementing-for-better-results>
2. Successes and challenges towards improving quality of primary health care services: a scoping review <https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-023-09917>
3. <https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2300032160#z15>
4. Первичная медико-санитарная помощь. <https://who-sandbox.squiz.cloud/ru/health-topics/Health-systems/primary-health-care/primary-health-care/questions-and-answers-understanding-primary-health-care>
5. Understanding primary health care <https://www.who.int/europe/ru/news-room/questions-and-answers/item/questions-and-answers-understanding-primary-health-care>
6. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/primary-health-care>